

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
oktyabr

**TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI**

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

**“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”**

**“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”**

**«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»**

7-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2025-yil, 15-oktyabr.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ASSESSING RISKS IN BANKING ACTIVITIES TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES	21
Saidov Jasurbek Latipbayevich	
MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH.....	24
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'QUVCHI VA TALABALARDA HUQUQIY MADANIYATINI TA'LIM JARAYONIDA YUKSALTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI	27
Mansurova Zilola Akromxonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA FINTECH INNOVATSIYALARINING RIVOJI VA ULARNING SANOAT-QURILISH SEKTORIDAGI TRANSFORMATSION TA'SIRI	30
Muzayyana Beknazarova	
TURIZM SOHASIDA RAQOBAT AFZALLIKLARINI YARATISHDA MARKETINGNING ROLI	33
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI IJROSINI RAQAMLASHTIRISHNING FISKAL INTIZOM VA SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	37
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKTNI TATBIQ ETISH ORQALI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	41
Radjabov Bunyod Abdullilovich	
XXI-ASRDA JAHON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ASOSIY DRAYVERLARI	45
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
XALQARO RAQAMLI INTEGRATSIYA JARAYONIDA O'ZBEKISTON ISHTIROKI	48
Muyassarzoda Fayziyeva	
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	52
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ	55
Ягудин Дмитрий Рустамович	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BARQAROR TURIZM RIVOJI: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	57
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INVESTITSION QARORLARNI OPTIMALLASHTIRISH	59
Rustambekov Djasur Askarovich	
KORXONA POTENSIALINING MOHIYATI VA TUZILMASIGA OID NAZARIY HAMDA ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	61
Djalilov Sardor Sadilloevich	
XALQARO IQTISODIYOTNING GLOBAL DAROMAD TENGSIZLIKLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI: SAVDO SIYOSATLARI VA REDISTRIBYUTSIYA MEKANIZMLARINING TAQQOSLAYDIGAN TAHLILI	64
Kurolov Maksud Obitovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSIYA VA YHM O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	73
Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISHNING MEHNAT BOZORI DINAMIKASIGA TA'SIRI	77
Akmalbek Najimov Umid o'g'li, Dinara Ishmanova	
ПРАКТИКА И АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	81
Шамшетьева Гульрашан	

AHOLI DAROMADLARI O'SISHI VA INFLYATSIYA DARAJASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	83
G'ayratova Zilola G'anijon qizi, Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
KORXONALARDA MAHSULOT SAVDOSIGA OID MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INTELEKTUAL YONDASHUVLARI	86
Baydullayeva Dildora Tuylibayevna, Baydullayev Ruslan Tuylibayevich	
ELEKTRON TIJORATNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	90
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	

ELEKTRON TIJORATNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li

Termiz davlat muhandislik va agrotekhnologiyalar
universiteti Tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrası
stajyor o'qituvchisi

shodibek.tokhirov95@gmail.com

ORCID: 0009-0007-7200-4181

Annotatsiya: Ushbu tezisdá elektron tijoratning milliy iqtisodiyotdagi o'rni va rivojlanish istiqbollari tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida tovar va xizmatlar bozori yangi bosqichga ko'tarilayotgani, elektron savdo platformalari esa mamlakat iqtisodiy o'sishining muhim omiliga aylangani ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, O'zbekistonda elektron tijorat infratuzilmasini takomillashtirish, raqamli to'lov tizimlarini kengaytirish va onlayn biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, raqamli iqtisodiyot, onlayn savdo, raqamli to'lov tizimi, elektron biznes, iqtisodiy o'sish, infratuzilma, innovatsiya.

Abstract: This thesis analyzes the role of electronic commerce in the national economy and its development prospects. It highlights how the rapid growth of digital technologies has transformed the trade of goods and services, making e-commerce platforms a key driver of economic growth. The paper also provides recommendations for improving e-commerce infrastructure, expanding digital payment systems, and supporting online businesses in Uzbekistan.

Key words: e-commerce, digital economy, online trade, digital payment system, e-business, economic growth, infrastructure, innovation.

Аннотация: В данной работе рассматривается роль электронной коммерции в национальной экономике и перспективы её развития. Показано, что быстрый рост цифровых технологий способствует переходу торговли товарами и услугами на новый уровень, а электронные торговые платформы становятся важным фактором экономического роста страны. Также предложены меры по совершенствованию инфраструктуры электронной коммерции, развитию цифровых платёжных систем и поддержке онлайн-бизнеса в Узбекистане.

Ключевые слова: электронная коммерция, цифровая экономика, онлайн-торговля, платёжные системы, электронный бизнес, экономический рост, инфраструктура, инновации.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bugungi kunda elektron tijorat milliy iqtisodiyotning eng tez o'sayotgan tarmoqlaridan biriga aylangan. Elektron tijorat — bu tovar va xizmatlar savdosini internet tarmoqlari orqali amalga oshirish jarayonidir. U nafaqat savdo hajmini oshiradi, balki ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar va vositachilar o'rtasidagi masofani qisqartiradi.

BMTning Savdo va Taraqqiyot Konferensiyasi (UNCTAD) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda global elektron tijorat hajmi 6,3 trillion AQSh dollarini tashkil etgan, bu esa jahon chakana savdosining 22% ni tashkil qiladi.

O'zbekistonda esa elektron savdo hajmi 2019-yildagi 2,5 trillion so'mdan 2024-yilda 15,8 trillion so'mgacha oshgan.

1-jadval. O'zbekistonda elektron tijorat hajmining o'sish dinamikasi (2019–2024 yillar)

Yil	O'zbekistonda elektron savdo hajmi (trln so'm)	O'sish sur'ati (%)
2019	2.5	-
2020	6.8	64
2021	6.8	65.8
2022	10.2	50
2023	13.4	31.4
2024	15.8	17.9

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda elektron tijorat bozori yil sayin barqaror sur'atda rivojlanmoqda. Bunga internet qamrovining kengayishi, mobil ilovalar orqali savdoning ko'payishi va onlayn to'lov tizimlarining takomillashuvi sabab bo'lmoqda.

Elektron tijorat milliy iqtisodiyotga bir nechta muhim yo'nalishlarda ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

Ish o'rinlari yaratadi. Yangi onlayn do'konlar, logistika kompaniyalari va IT xizmatlariga talab ortadi;

Raqobatni kuchaytiradi. Internet orqali ishlovchi korxonalar narx va sifat bo'yicha raqobat muhitini oshiradi;

Soliq tushumlarini ko'paytiradi. Raqamli savdo platformalari rasmiy faoliyat yuritganda byudjetga tushum ortadi;

Eksport salohiyatini kengaytiradi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini xalqaro platformalarda sotish imkoniyatiga ega bo'ladi;

Quyidagi jadvalda elektron tijoratning milliy iqtisodiyotga asosiy ijobiy ta'sir yo'nalishlari tahlil qilingan.

2-jadval. Elektron tijoratning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri yo'nalishlari

Yo'nalish	Iqtisodiy samarasi
Ish o'rinlari	Raqamli savdo va IT sohasida yangi ish joylari yaratiladi
Raqobat	Mahsulot va xizmatlar sifatining oshishiga olib keladi
Soliq tushumlari	Davlat byudjeti daromadlarini oshiradi
Eksport	Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning xalqaro bozorlarga chiqishi
Innovatsiya	Yangi biznes modellari paydo bo'ladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda elektron tijorat infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, "Payme", "Click", "Apelsin", "Paynet" kabi to'lov tizimlari keng joriy qilindi, onlayn to'lovlar ulushi umumiy tranzaksiyalarning 45% ga yetdi. Biroq sohada ayrim muammolar ham saqlanib qolmoqda: tovar yetkazib berish tizimining rivojlanmaganligi, kiberxavfsizlik masalalari, ayrim hududlarda internet tezligining pastligi va onlayn biznes uchun yuridik himoyaning yetarli emasligi.

O'zbekiston uchun elektron tijorat kelgusida iqtisodiy o'sishning muhim manbalaridan biri bo'lishi kutilmoqda. Mutaxassislar prognozlariga ko'ra, 2030-yilga borib elektron savdo hajmi 50 trillion so'mdan oshadi, bu esa chakana savdo hajmining qariyb 35% ni tashkil qiladi. Raqamli iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlovchi islohotlar, xalqaro to'lov tizimlari bilan integratsiya va logistika infratuzilmasining yaxshilanishi sohani yanada tez rivojlantirish imkonini beradi.

Shuningdek, elektron tijorat O'zbekistonni xalqaro raqamli iqtisodiyot zanjiriga faol integratsiya qilishi, eksport hajmini oshirishi va ichki iste'mol bozorini kengaytirishi kutilmoqda. Elektron tijorat faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy o'zgarishlarga ham sabab bo'lmoqda: aholi uchun vaqt va resurs tejaladi, iste'molchilar uchun tanlov imkoniyati kengayadi. Shu bilan birga, ayollar va yoshlar tadbirkorligi uchun yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Raqamli platformalar orqali faoliyat yurituvchi kichik bizneslar davlat qo'llovi, soliq imtiyozlari va soddalashtirilgan litsenziyalash tizimidan foydalanish imkoniga ega bo'ladi. Natijada, elektron tijorat mamlakatning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash, raqobatbardoshligini oshirish va aholining bandligini ta'minlashda muhim omil sifatida shakllanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi globallashuv davrida elektron tijorat milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Uning rivojlanishi raqamli infratuzilma, internet qamrovi, aholining raqamli savodxonligi va to'lov tizimlarining xavfsizligi bilan bog'liq. Elektron savdning kengayishi vositachilar sonini kamaytirib, mahsulot narxlarini pasayishi, raqobatning kuchayishi va iqtisodiy o'sish sur'atlarining tezlashishiga olib keladi.

Shu bilan birga, sohada muammolar ham mavjud: to'lov tizimlarida xavfsizlik yetarli emas, logistika xizmatlari ayrim hududlarda sust rivojlangan, elektron imzo tizimi to'liq joriy etilmagan va internetdan foydalanish imkoniyatlari cheklangan.

O'zbekiston uchun elektron tijorat ichki bozorda savdo hajmini oshirishi, eksport salohiyatini kengaytirishi va kichik hamda o'rta biznesni xalqaro bozorlarga chiqarishi bilan strategik ahamiyatga ega. 2020–2025 yillarda elektron tijorat hajmi o'rtacha 25–30% ga o'sib bormoqda.

Takliflar: normativ-huquqiy bazani takomillashtirish; qishloq hududlarda raqamli infratuzilmani rivojlantirish; to'lov tizimlari va kiberxavfsizlikni mustahkamlash; tadbirkorlar uchun onlayn savdo bo'yicha o'quv dasturlarini kengaytirish; soliq imtiyozlari va texnologik grantlar ajratish.

Umuman olganda, elektron tijorat milliy iqtisodiyotning raqamli rivojlanishida, ish o'rinlari yaratishda va eksport hajmini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, uning huquqiy, texnologik va iqtisodiy asoslarini mustahkamlash O'zbekistonning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashda ustuvor yo'nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2024). "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ–3832-son qaror. Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi. (2023, 25 iyun). "Elektron tijorat to'g'risida" Qonun. O'RBQ–787-son.
3. Karimov, A. (2023). Elektron savdning milliy iqtisodiyotdagi o'rni va uning rivojlanish omillari. Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, (4).
4. Statistika agentligi. (2025, 10-oktyabr). Rasmiy ma'lumotlar. Olingan: <https://stat.uz>
5. Raqamli texnologiyalar vazirligi. (2025). Hisobotlar. Olingan: <https://mitc.uz>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100